

Л.А. Карасева¹

МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ*

Ключевые слова: *механизм торможения; объективные и субъективные элементы механизма торможения; формы реализации механизма торможения.*

О причине обращения к данной теме

Обращение к данной теме родилось под впечатлением участия в последних политэкономических конгрессах и Санкт-Петербургских экономических конгрессах² и связано с внутренним ощущением кризисной ситуации, сложившейся в современной экономической теории, которая, по нашему мнению, на современном этапе обладает не просто кое-какими недостатками, а в ней обнаруживаются методологические просчеты, свой внутренний механизм торможения. Причем это не означает, что не появляются новые интересные экономико-теоретические идеи и их обоснования, но чаще всего они выражают односторонний взгляд на ту или иную (чаще всего системную) проблему хозяйственной практики. Именно поэтому захотелось поделиться с коллегами некоторыми соображениями на этот счет, не претендуя ни в коей мере на истину в последней инстанции.

В качестве одного из главных элементов этого механизма торможения нам видится отказ от политэкономического подхода к пониманию сложных, противоречивых и многообразных парадоксов и проблем современной российской и мировой экономик, концентрация внимания на их аспектном анализе. Дискуссия на VI Международном политэкономическом конгрессе (в рамках МАЭФ-2022) по разным направлениям экономической теории явилась подтверждением актуальности поставленной проблемы. Об этом шла речь в выступлениях, когда ставились вопросы о соотношении новых и ставших уже традиционными научных направлений исследования с политэкономическим подходом. Об этом же свидетельствуют дискуссии на страницах экономических журналов (Кондрашова, Муштак, 2022. С. 133-151).

Подчеркнем, что формирование и укрепление этого главного элемента механизма торможения было спровоцировано потребностями субъекта рыночного трансформирования российской экономики и общества по пути становления капи-

¹ *Карасева Людмила Аршавировна*, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории Института экономики и управления Тверского государственного университета, Тверь, Россия (*Karaseva.LA@tversu.ru*).

***Цитирование:** Карасева Л.А. (2022). Механизм торможения в экономической теории // Вопросы политической экономики. № 4 (32). С. 89-100.

DOI: 10.5281/zenodo.7521908 <https://zenodo.org/record/7521908>

УДК: 330.34.01; **ББК:** 65.01.

² Статья написана по итогам выступления на конгрессах.

талистического способа производства. Изучение внутренних противоречий, социально-экономической природы экономических отношений, объективных экономических интересов и их структуры, которые определяют устройство и механизм функционирования хозяйственной системы, не поддерживалось официальными нормами, практически исключалось из преподавания, происходила вместо развития вульгаризация марксизма и социалистической идеи.

Господствовали теории, внешне приближенные к практике, а по существу, подменявшие анализ содержания, механизма осуществления социально-экономических отношений исследованием хозяйственных форм и построением моделей с абстрактными субъектами, абстрактным государством, руководствующимися рыночными принципами. Согласимся с мнением д.э.н. В.П. Федорова, что «принципиальная суть затруднений состоит в том, что экономическая теория, начиная с конца XIX века и особенно интенсивно с середины XX века, трансформировалась в крайне абстрактный и насыщенный математикой корпус теорем, основанных на условных, гипотетических предпосылках» (Федоров, 2021. С. 362). Рождающиеся новые теории трактовали проявление новых явлений в национальных и мировой экономике как парадоксы, которые предлагалось разрешать новыми организационными, институциональными и др. нормами и институтами. Но оставаясь в исследовании в теоретических и методологических рамках только одной специальности, можно не заметить, например, как внешние признаки проявлений хозяйственной деятельности вдруг могут быть объявлены *существенными* новыми свойствами хозяйственной системы, а по сути, это могут быть деформированные формы проявления лишь *зарождающегося* нового, но которое не может быть пока принято как *ставшее* в действующей хозяйственной системе.

Сразу оговоримся, что автор не против новых теорий. Теории всегда откликаются на те проблемы, которые не могут быть разрешены только в рамках устоявшихся. Главная проблема – методологическая: на каком месте они должны находиться, как их соотносить с той глубинной основой, выражающей сущность тех процессов, которыми управляют и которые институализируют. Сущность – это норма явления, нормально-устойчивое в нем, а не случайное. Когда явление вбирает в себя признаки, которые все дальше оттесняют его норму, несет в себе некие признаки, отрицающие его норму, снимающие ее существенные свойства, тогда это может свидетельствовать о становлении иной сущности.

Анализ проблем хозяйственной системы не может быть эффективно проведен, если не берется во внимание сущность той системы, которая анализируется, этап функционирования и направление ее движения.

В то же время невозможно, оставаясь только в рамках политико-экономического, объективного и объектного подходов, не включая в анализ механизм реализации социально-экономических отношений, не применяя субъектный подход, объяснить, например, процессы глобальной трансформации, которые происходят сегодня в современном мире.

Среди методологических пороков разного содержания в первую очередь выделим поверхностное, часто одностороннее понимание диалектического развития, проявляющееся в превалировании сравнительной статистики над динамикой, формы над содержанием, эмпирического и институционального анализа над критериальным социально-экономическим. Нередко наблюдаем некорректное использова-

ние в исследованиях терминов – «диалектическое противоречие», «качественная» и «количественная» определенность экономических отношений, концентрация внимания на общеэкономических понятиях вне их конкретной социально-экономической формы и др.

Если бы это было просто проблемой самой экономической теории, не стоило бы это выносить ее на обсуждение уважаемой аудитории и конгрессов, но дело в том, что обозначенное препятствует выполнению экономической теорией своего общественного предназначения, приводит к отставанию ее от потребностей социально-экономической практики.

О формах проявления механизма торможения

Важность поставленной темы ощущается в условиях, когда перед российским обществом стоит проблема выбора модели и пути своего дальнейшего развития, требующая для своего разрешения ответа на три основных вопроса: цель движения, каким способом будет осуществляться это движение, кто главный субъект этих преобразований?

Целеполагание нашего движения вперед – принципиальный вопрос, «который стоит сегодня перед обществом, правительством, ибо оно отражает, что на сегодняшний день является главной ценностью в стране, во имя чего и в чьих интересах мы проектируем будущее» (Карасева, 2022, с. 177). Эта проблема сегодня широко обсуждается в экспертном сообществе. Уже стала очевидной необходимость разворота целеполагания на человека как личности, постепенного ухода от примитивного сведения цели развития к росту благосостояния. Это важнейшая составляющая, характеризующая начало процесса социализации государства не по форме, а по содержанию. В ней будет содержаться мощный потенциал на существенные изменения в образовании с точки зрения его главной миссии, состоящей в создании базы поступательного развития общества, формировании адекватного субъекта преобразований. Но методологически считаю необходимым остановиться на последних двух вопросах.

Каким способом? Это в современной трансформируемой экономике принципиальный вопрос – о соотношении планомерности (плана) и стоимости (рынка), (их субординации) в регулировании общественного производства.

До сих пор еще живучи призывы ряда политиков и ученых «создать конкурентную среду». Аргумент: свободного предпринимательства не может быть, если нет конкуренции. Но вопрос о необходимости и возможности никто не снимал. Зададимся вопросом, насколько объективное развитие производительных сил, реальный процесс развития разделения и кооперации труда, рост масштабов технологически совместного производства, развитие современных коммуникаций, концентрация производства, собственности делает возможной конкуренцию, о необходимости поддержания которой так заботятся.

Очевидно, что в современной экономике часть хозяйственного пространства регулируется не рынком и его конкурентным механизмом, а нормативным регулированием деятельности хозяйствующих субъектов (государственные нормы регулирования, нормы соглашений и государства в олигополиях, трансфертные цены в крупных фирмах и др.). Концентрация продаж и монополизация рынка – это характерные черты финансовых рынков и рынков информационных услуг.

Но, чтобы теоретически понять суть происходящего в современном деформированном рыночном механизме и современных рыночных структурах, необходимо не подменять его сущностный анализ инструментальным.

Еще в начале двухтысячных годов мы с аспирантом, теперь уже доцентом М.В. Петрищевым, попытались показать, что рыночная конкуренция – многоуровневый процесс, и ее рассмотрение возможно на разных уровнях – на уровне социально-экономической природы, организационно-экономическом, институциональном и собственно хозяйственном³. Причем в научном ее познании необходимо последовательно выделить и изучить каждый из уровней рыночной конкуренции, различая объективный и субъективный, объектный и субъектный аспекты анализа. Главное, без развертывания механизма осуществления ее социально-экономической природы, невозможно понять механизм постепенного ограничения и отрицания ее в себе монополией.

Но, если ее брать в поверхностном виде как явление, в котором присутствуют цены, качество и дифференцированный продукт, то можно прийти к выводу вслед за Э. Чеберлином, повторяемому и в учебной литературе, что элемент монополии – естественная, нормальная черта конкурентной системы (Чеберлин, 1996). А значит и рынок дифференцированного товара можно назвать рынком «монополистической конкуренции». А по сути, в монополистической конкуренции нет единого уровня сочетания монополии и конкуренции, нет их единства как взаимопротивоположностей. Ибо единство противоположностей в экономическом явлении, противоположение сторон производственного отношения, каждая из которых – «свое иное».

В монополистической конкуренции сосуществуют два уровня отношений – уровень монополии по дифференцированному товару и конкурентный уровень по родовому товару. На одном уровне (конкурентном) формируется единая средне-рыночная цена данного рода товара, а на другом (монополистическом) – монополия цена дифференцированного товара (Петрищев, 2008. С. 30-32).

Столь же важно развернуть и другие уровни отрицания конкуренции в себе монополией (олигополия, рынок картеля, рынок естественной монополии, чистой монополии), отражение природы рыночной конкуренции на разных ступенях ее развития – как становящейся (несовершенной), зрелой (совершенной) и отрицающей себя в монополию (деформированной – несвободной). Здесь обнаруживается и важность понимания связи двух подходов к исследованию объективной системы: *структурного*, с одной стороны, и *генетического* – с другой. Структура функционирования системы лишь в «снятом», преобразованном виде воспроизводит историю системы, а связи функционирования не сводятся непосредственно к генетическим связям⁴. В этом случае развертывание самой сущности будет соответствовать определенным этапам ее исторического развития.

Современная экономическая теория, как правило, содержит описание базовых форм рыночной экономики. Включенные в нее модели функционирования рынка, поведения экономических субъектов и др. статичны, скорее носят иллюстративный

³ См., например, (Карасева и др., 2010. С. 140-229).

⁴ На это обратил внимание в свое время профессор А.А. Сергеев, исследуя социалистические производственные отношения, в работе «Структура производственных отношений социализма» (Сергеев, 1979. С. 78-79).

характер. Попытка включить количественный анализ экономических отношений без диалектического его понимания, требующего установления их параметров, величин *в границах ранее установленной сущности экономического отношения*, приводит к поверхностным выводам.

Приводим этот пример только потому, чтобы на нем проиллюстрировать одно из принципиальных положений о том, что «конкуренция и монополия в современных условиях не могут развиваться в одном направлении... Препятствовать научно-техническому прогрессу через антимонопольное законодательство в том виде, в котором оно направлено на защиту конкуренции, вряд ли политико-экономически оправданно» (Карасева и др., 2010. С. 228-229). Но проблема состоит в том, что на этих посылах строится антимонопольная, экономическая политики государства, приводящие часто либо к *неэффективному*, либо к *противоположному результату*, происходит критика необходимости введения планирования.

Приведем пример, связанный с антимонопольным регулированием олигополистических структур. Конечно, важен анализ действующего антимонопольного законодательства, его эффективности, но встает вопрос о том, по каким критериям он проводится, на что он опирается. Достаточно ли оставаться в рамках сопоставления действующего законодательства и практики его реализации, опираясь на эмпирический анализ, новые признаки, которые эта практика обнаруживает? Очевидно, что социально-экономическая природа мировой и национальных хозяйственных систем, этапы и уровень их развития, влияющие на рыночные структуры и соотношение их видов, объективно могут на определенном этапе вызывать укрепление позиций олигополистических структур, разнообразие оснований координаций, согласований в хозяйственной практике, приводящих к разноуровневым изменениям и последствиям как в технико-экономических, социально-экономических, организационно-экономических, так и институциональных отношениях.

В этом отношении можно сослаться на научное исследование в рамках экономики права, проведенное в ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» А.В. Макаровым на тему «Антимонопольное регулирование антиконкурентных соглашений на развивающихся рынках: институциональный анализ», иллюстрирующее новые признаки в принятии антимонопольных решений на основе изучения опыта зрелых юрисдикций (США, ЕС), опыта стран с развивающимися рынками (16 стран), формирования законодательства и судебной практики в России. Речь идет о том, что «в современной экономической политике происходит изменение логики принятия решений – *отход от запретов per se* (на основе 10 формальных, юридических аспектов) *к применению взвешенного подхода*, когда соглашения между компаниями запрещаются с учетом баланса экономических эффектов, общественных выигрышей»⁵ (Макаров, 2022. С. 8).

Это свидетельствует о том, что реализация социально-экономической природы олигополистических отношений в ходе их функционирования, накапливая элементы нового качества, объективно требуют и в институциональном уровне отношений соответствующих институциональных норм своего осуществления, их

⁵ Макаров А.В. Антимонопольное регулирование антиконкурентных соглашений на развивающихся рынках: институциональный анализ. Автореферат диссертации. М.: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». С. 8. URL: http://www.fa.ru/org/div/uank/autorefs/Documents/2022%20год/Макаров%20А.В/Макаров%20105__Автореферат.pdf (Дата обращения: 8.11.22).

новых организационных норм и институтов. Но они вынужденно встраиваются в субъективно оформленную их структуру с соответствующими формальными и неформальными организационными и институциональными нормами, определяемую социально-экономической природой государства, отражающей господствующий экономический интерес, определяющей рамки и институты антимонопольной политики. В этих условиях обнаруживается в хозяйственной практике нестандартное поведение хозяйствующих субъектов. Реакция на эти признаки и находит свое проявление в некоторой корректировке ряда решений в нестандартной судебной практике.

Методологически здесь важно, во-первых, обратить внимание на необходимость включения в анализ социально-экономической природы олигополистических отношений и уровня их зрелости по критерию *отрицания конкуренции в себе монополий* (олигополия, рынок картеля как переходящий в нечто иное... рынок естественной монополии?, чистой монополии?), что позволит выйти на более глубокую сущность происходящих изменений в содержании антиконкурентных соглашений, а, следовательно, и на их регулирование. В этом отношении оправдано будет напомнить важное положение К. Маркса относительно товарного производства при капитализме, что при капитализме оно «есть только поверхностный слой такого производства, которое покоится на присвоении чужого труда»

(Маркс, Энгельс, 1969. С. 501). И далее: «эта система обмена зиждется на капитале как на своей основе, и если рассматривать отдельно от него, то есть так, как выступает на поверхности, то есть как самостоятельную систему, то это только видимость» (Там же).

Второй принципиальный методологический момент. В понимании механизма функционирования отношений хозяйственной системы, используя метод структурных уровней, можно в любом из слоев ее отношений (технично-экономических, социально-экономических, организационно-экономических, институциональных и др.) развернуть соответствующие механизмы их реализации, обогащая аспектный анализ. Это позволит упорядочить понятийный аппарат, уйти от все чаще встречающейся традиции *некорректного использования понятий из другого уровня для развертывания содержания в рамках исследуемого уровня реализации экономических отношений*.

Наконец, «монополию можно победить не «возрождением» конкуренции, а общественным контролем. ...Корпоративное и государственное регулирование ее отрицает» (Карасева и др., 2010. С. 228).

Однако продолжается делаться ставка на малый бизнес. Но, заметим, что социально-экономическая сущность малого бизнеса состоит в том, что он не может обеспечить свое воспроизводство, если он не встроен в крупный бизнес, работая по заказу, либо отсутствует поддержка государства. Как справедливо утверждал, по нашему мнению, доцент А.А. Вдовенко: «Малый бизнес как экономическая категория – это та форма бизнеса, которая в условиях господства крупного бизнеса не способна воспроизводиться без поддержки, не способна самовоспроизводиться. Данная категория отражает особую (малоразмерную) форму бизнеса и специфику ее воспроизводства в условиях господства ее собственной противоположности (крупного бизнеса)» (Вдовенко, 2007. С. 20). Поэтому в ведущих отраслях общественного производства малый бизнес неконкурентоспособен.

Планомерность зарождается как элемент капиталистических отношений, не только внутри, но и между монополистическими объединениями, а при наличии государственной собственности – и между государством и крупными компаниями. И в этом отношении она, по сути, есть отрицание стоимости. Ставя *проблему механизма жизни планомерности*, методологически важно различать статику и динамику в исследовании социально-экономических отношений, т.е. их сущность и механизм реализации. Закон стоимости – антипод закона планомерности как закона связи производства и потребления. Но очевидно, что в современных условиях, где не действует закон стоимости через механизм конкуренции, там объективно действует другой закон. Принципиальный вопрос как раз и состоит в различении *регулирования производства по форме и содержанию*. По форме: *стихийно-рыночный и через установление плановых норм*. По содержанию: *как реализующий главную целевую направленность, обеспечивающую господствующий экономический интерес хозяйственной системы*. И здесь принципиальное значение для России в современной ситуации имеет ответ на вопрос, чьи интересы реализуются через проводимую политику государства: общества или все еще олигархического капитала?

Суть реализации планомерности в масштабе общества состоит в том, чтобы государство, как регулятор, сознательно устанавливало пропорции производства и распределения так, чтобы они отражали *общественные потребности*. Выход один – укреплять плано-нормативное регулирование, обеспечивая контроль за направленностью интеграционных процессов в производстве, их последствий для общества. Это также важно для решения проблемы выбора способов и инструментов поддержки государством ведущих отраслей российской экономики, так как этот выбор напрямую зависит от понимания ключевой проблемы в системе проблем отрасли, от выявления соотношения возможностей предприятий, организаций, институтов управления, включенных в нее, решать проблему самостоятельно, и необходимости поддержки отрасли государством. А на этой основе уже можно выявлять направления помощи, способы и методы поддержки. Но и в этом случае необходима координация деятельности ключевых элементов структуры отрасли.

Вот почему *целевая направленность государственного регулирования имеет принципиальное значение*, когда мы пытаемся ответить на вопросы, связанные с теми или иными проблемами или недостатками государственного регулирования. Так, отвечая на вопрос *о главном субъекте преобразований* – о государстве не абстрактном, важно понимать, что на сегодняшнем этапе в условиях глубокой глобальной трансформации, спровоцированной субъектами, представляющими и реализующими интересы глобально-монополистического капитала, настоятельной необходимостью становится становление государства, социально-ориентированного при выполнении своих функций на реализацию национальных интересов общества как целого, *то есть взятие курса на социализацию государства*.

Но зададимся вопросом, в какой мере новая форма социально-экономической природы капитала как наднационального широко обсуждалась и учитывалась при принятии принципиальных национальных экономических и политических решений, которые часто готовились, исходя из критериев коммерческой, а уже многие годы и чисто финансовой рациональности.

При этом мнения целого ряда ученых кафедры политической экономии МГУ, экономической теории СПбГУ, ИНИР им. С.Ю. Витте, ИЭ РАН и др., проводивших важные глубокие политико-экономические и экономико-теоретические исследования, выдвигавших ряд предложений на Политэкономических, Санкт-Петербургских экономических конгрессах, форумах, международных конференциях и т.п., не брались во внимание. Коммерческий рационализм как критерий, некритически принятый из Гарвардской парадигмы финансовым и экономическим блоками российского правительства в ходе реформ, привели страну в очередной раз к принципиальному и сложному концептуальному выбору пути своего движения вперед.

Выступая на VII Санкт-Петербургского экономического конгресса «Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2): проблемы, факторы и перспективы развития в современной геоэкономической реальности» (СПЭК-2022), нами была поставлена еще одна проблема проявления механизма торможения в экономической теории применительно к изучению влияния различных способов мотивации и координации хозяйственной деятельности на модели человека и концепции экономической рациональности. Подробно мы развернули ее в подготовленной статье «Политико-экономические основания экономизации по сути неэкономических отношений», которая опубликована в сборнике трудов по итогам Конгресса (Карасева, 2022. С. 174-182), поэтому здесь обозначим лишь аспекты, имеющие отношение к теме данного анализа.

Дискуссии по проблеме модели человека и экономической рациональности в экономике ведутся уже многие годы⁶. В настоящее время хозяйственная практика демонстрирует проявление неких новых признаков в принятии решений хозяйствующими субъектами, вслед за которыми стали писать, например, о социально ориентированном бизнесе, а следовательно, о появлении новой модели социального субъекта и др. Так, Игорь Беликов, руководитель Российского института директоров, считает, что «социализация бизнеса – все более отчетливая тенденция в развитых странах в последние два десятилетия. Социализацией я называю изменения, которые описываются термином ESG. Это значит, что на самый высокий корпоративный уровень *управления* (*G*, *governance*) выносятся оценка влияния компании на *природную* (*E*, *ecology*) и *социальную* (*S*, *social*) среду – наряду с финансовыми целями и обеспечением прав акционеров. Значимость этих изменений сопоставима и даже превосходит те изменения, которые последовали за введением всеобщего избирательного права, 8-часового рабочего дня и системы социального страхования в западных странах»⁷. Но встает вопрос, а какой критерий стоит в основе социально направленного решения? Как чаще всего оказывается, все тот же экономический на основе получения выгоды, «коммерческого или финансового рационализма».

⁶ См., например, (Автономов, 1998), (Шаститко, 1998) и др. На наш взгляд, подробная систематизация разных представлений о человеке, мотивах его деятельности и способах взаимодействия людей была представлена в диссертации Нифаевой О.В.: «Этические аспекты эволюции экономической теории и методологии», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория (Нифаева, 2022. С. 212-274).

⁷ Беликов И.В. Три буквы, важные для инвесторов. Как в России соответствовать современному принципу ESG. URL: <http://rid.ru/materials/direktor-rossijskogo-instituta-direktorov-igor-belikov-tri-bukvy-vazhnye-dlya-investorov-vtimes> (Дата обращения: 08.11.22).

Модель homo oeconomicus (экономического человека) как форма субъекта экономических отношений, принимающего решения по критерию экономической рациональности на основе получения выгоды, соответствует определенному типу экономической системы. Безусловно, модель экономического человека будет трансформироваться в принципиально иную, но при условии, если произойдет общая, системная трансформация хозяйства под воздействием новых технологий, открывающих «возможность «экологизации» хозяйственной деятельности и развития экономики принципиально нового вида...». При этом «критерий соотношения «результатов и затрат» при принятии решений не перестанет быть критерием экономическим. Вопрос – в социально-экономических формах результата, затрат и их соотношения» (Карасева, 2022, с. 177).

Обратим внимание, в связи с этим, еще на весьма распространенную проблему, когда с самого начала в анализ берут общеэкономические категории, отражающие формально общее в разных экономических системах, как, например, «человек вообще», который свободен от каких-либо объективных противоречий, осознающий лишь неограниченность своих потребностей при ограниченности благ; «рациональность вообще»; «труд вообще» и др. Более того, на этих исходных посылах строятся модели и рекомендации бизнесу. Необходимость исходить и опираться на конкретно-исторические отношения, выявляя их специфическую социально-экономическую форму, это важное методологическое и теоретически продуктивное требование современной экономической теории.

Обсуждаемая проблема имеет прямое отношение к вопросу о соотношении теории и практики, способах и механизмах перехода от абстрактных формул – к их практической проверке и далее – к более полному и точному моделированию социально-экономической реальности, то есть к идеальному выражению сущности хозяйственной практики. Обобщая эмпирические данные, моделируя реальность, важно, с одной стороны, чтобы модели были научными, удерживающими социально-экономическую природу того явления, которое моделируется, а, с другой, – сохраняющими отношение к реальности. Только тогда они позволят глубже познать, а, следовательно, и успешно преодолевать возникающие затруднения и проблемы в практике.

Теория, базирующаяся на поверхностных, возможно даже правильных, но неглубоких представлениях, может завести экономику и общество в тупик (Карасева, 2022, с. 177).

На этом хотелось бы закончить, подчеркнув необходимость сделать решающие шаги в изменении преподавания экономической теории в вузах, не ограничивая ее лишь курсами микроэкономики, макроэкономики. Эти курсы должны быть развертыванием *вводной политико-экономической* ее части, а после их освоения – дополненными институциональной экономической теорией. Параллельно следовало бы ввести курс «Введение в методологию научного исследования», который позволил хотя бы чуть-чуть развернуть студентов на понимание теории метода, опираясь на изучаемые части экономической теории. Только тогда будут преодолены и крайности в дискуссии о построении экономической теории, исходя либо из примата надсубъектных – овеществленных форм социально-экономических отношений, либо выводя отношения из поведения экономических субъектов, действующих субъективно. Но все эти шаги потребуют решения проблемы подготовки

кадров, готовых не только содержательно, но и методологически, и методически, и технологически преподавать, логически встраивая новые части в общий курс экономической теории.

ЛИТЕРАТУРА

Автономов В.С. (1998). Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа. – 230 с.

Вдовенко А.А. (2007). Природа малого бизнеса в современной экономике: специальность 08.00.01 «Экономическая теория»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ярославль. – 23 с. EDN NIYWGL.

Карасева Л.А., Зинатулин А.М., Петрищев М.В. (2010). Предпринимательство и конкуренция: нетрадиционные взгляды на традиционные представления. Монография. Тверь: Тверской государственный университет. С. 140-229.

Карасева Л.А. (2022). Политико-экономические основания экономизации по сути неэкономических отношений // Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2): проблемы, факторы и перспективы развития в современной геоэкономической реальности (СПЭК-2022) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте. С. 174-182. – 592 с.

Кондрашова Л.И., Муштак Х. (2022). Требуется ли обновления марксистская теория формаций? // Вопросы политической экономии. № 2. С. 133-151. DOI 10.5281/zenodo.6881501.

Маркс К. (1969). К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения: в 50 т. Изд. 2-е. Т. 46. Ч. 2. М.: Политическая литература. – 618 с.

Нифаева О.В. (2018). Этические и методологические основания экономической теории в модели человека // Экономика: теория и практика. № 3 (51). С. 27-31.

Петрищев М.В. (2008). Структурные уровни монополистической конкуренции // Вестник Тверск. гос. ун-та. Экономика. № 28 (78). С. 30-32.

Сергеев А.А. (1979). Структура производственных отношений социализма. М.: Наука. – 240 с.

Федоров В.П. (2021). Быть или не быть? Экономика для не экономистов в высшей школе // Менеджмент XXI века: экономика, общество и образование в условиях новой нормальности: Сборник научных статей по материалам XX Международной научно-практической онлайн конференции, Санкт-Петербург, 24-25 ноября 2021 года / Под ред. А.В. Колышкина, А.О. Кравцова, М.В. Жаровой, В.В. Тимченко. Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. С. 361-364.

Чемберлин Э. (1996). Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. М.: Экономика.

Шаститко А. (1998). Модели рационального экономического поведения человека // Вопросы экономики. № 5. С. 53-67.

Lyudmila A. Karaseva¹

THE MECHANISM OF INHIBITION IN ECONOMIC THEORY*

Keywords: *braking mechanism; objective and subjective elements of the braking mechanism; forms of implementation of the braking mechanism.*

REFERENCES

Avtonomov V.S. (1998) Model' cheloveka v ekonomicheskoy nauke. SPb.: Ekonomicheskaya shkola. – 230 s. (In Russ.)

Chemberlin E. (1996) Teoriya monopolisticheskoy konkurencii: Reorientatsiya teorii stoimosti. M.: Ekonomika. (In Russ.)

Fedorov V.P. (2021) Byt' ili ne byt'? Ekonomika dlya ne ekonomistov v vysshey shkole // Menedzhment XXI veka: ekonomika, obshchestvo i obrazovanie v usloviyakh novoy normal'nosti: Sbornik nauchnykh statej po materialam XX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy onlajn konferencii, Sankt-Peterburg, 24-25 noyabrya 2021 goda / Pod red. A.V. Kolyshkina. (In Russ.)

Karaseva L.A., Zinatulin A.M., Petrishchev M.V. (2010) Predprinimatel'stvo i konkurenciya: netraditsionnye vzglyady na traditsionnye predstavleniya. Monografiya. Tver': Tverskoj gosudarstvennyj universitet. S. 140-229. (In Russ.)

Karaseva L.A. (2022) Politiko-ekonomicheskiye osnovaniya ekonomizatsii po suti neekonomicheskikh otnosheniy // Novoye industrial'noye obshchestvo vtorogo pokoleniya (NIO.2): problemy, faktory i perspektivy razvitiya v sovremennoy geoekonomicheskoy real'nosti (SPEK-2022) / Pod obshch. red. S.D. Bodrunova. M.: INIR im. S.YU. Vitte. S. 174-182. – 592 s. (In Russ.)

Kondrashova L.I., Mushtak H. (2022) Trebuet li obnovleniya marksistskaya teoriya formacij? // Voprosy politicheskoy ekonomii. № 2. S. 133-151. DOI 10.5281/zenodo.6881501. (In Russ.)

Fedorov V.P. (2021) Byt' ili ne byt'? Ekonomika dlya ne ekonomistov v vysshey shkole // Menedzhment XXI veka: ekonomika, obshchestvo i obrazovaniye v usloviyakh novoy normal'nosti: Sbornik nauchnykh statej po materialam XX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy onlajn konferentsii, Sankt-Peterburg, 24-25 noyabrya 2021 goda / Pod red. A.V. Kolyshkina, A.O. Kravtsova, M.V. Zharovoy, V.V. Timchenko. Sankt-Peterburg: Rossiyskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet im. A.I. Gertsena. S. 361-364. EDN MATBJL. (In Russ.)

¹ **Lyudmila A. Karaseva**, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory of the Institute of Economics and Management, Tver State University, Tver, Russia (Karaseva.LA@tversu.ru).

* **JEL codes:** B41.

Citation: Karaseva L.A. (2022). The mechanism of inhibition in economic theory. Problems in Political Economy, № 4 (32): 89-100.

DOI: 10.5281/zenodo.7521908 <https://zenodo.org/record/7521908>

Marks K. (1969) K. Marks, F. Engel's. Sochineniya: v 50 t. Izd. 2-e. T. 46. Ch. 2. M.: Politicheskaya literatura. – 618 s. (In Russ.)

Nifaeva O.V. (2018) Eticheskie i metodologicheskie osnovaniya ekonomicheskoy teorii v modeli cheloveka // *Ekonomika: teoriya i praktika*. № 3 (51). S. 27-31. (In Russ.)

Petrishchev M.V. (2008) Strukturnye urovni monopolisticheskoy konkurencii // *Vestnik Tversk. gos. un-ta. Ekonomika*. № 28 (78). S. 30-32. (In Russ.)

Sergeev A.A. (1979) Struktura proizvodstvennyh otnoshenij socializma. M.: Nauka. – 240 s. (In Russ.)

Shastitko A. (1998) Modeli racional'nogo ekonomicheskogo povedeniya cheloveka // *Voprosy ekonomiki*. № 5. S. 53-67. (In Russ.)

Vdovenko A.A. (2007) Priroda malogo biznesa v sovremennoj ekonomike: special'nost' 08.00.01 «*Ekonomicheskaya teoriya*»: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk. YAroslavl'. – 23 s. (In Russ.)